

УДК 635.11: 635.12: 631.52:

**ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕГО
ВЫРАЩИВАНИЯ В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН**

Адилов Махсуд Мирваситович

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

m.m.adilov@mail.ru

Ташкентский государственный аграрный университета г. Ташкент, Узбекистан

Абдигапбаров Азамат Саймбетович

старший преподаватель

azaabdi079@mail.ru

Каракалпакский сельскохозяйственный агротехнологический институт

г. Нукус, Каракалпакстан

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tuproq-iqlim sharoitida lavlagi nav namunalarini kompleks o‘rganish maqsadida bahor mavsumida respublikamiz olimlari tomonidan yaratilgan mahalliy navlar va Rossiya, Gollandiya va boshqa xorijiy davlatlardan keltirilgan nav namunalarini o‘rganish bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan va istiqbolli navlar tanlab olinadi.*

Kalit so‘zlar: *osh lavlagi, nav va duragaylar, ekish muddati, urug‘lar, unib chiqishi, kunlar, barglar, ildizmeva, o‘rtacha, hosildorlik.*

Аннотация: *В данной статье представлены сведения об изучении местных сортов, созданных учеными нашей республики, и сортовых образцов, привезенных из России, Голландии и других зарубежных стран в весенний период с целью комплексного изучения сортовых образцов свеклы в почвенно-климатических условиях. Республики Каракалпакстан и выбрать перспективные сорта.*

Ключевые слова: *свекла столовая, сорта и гибриды, сроки посева, семена, всхожесть, дни, листья, корнеплод, средняя, урожайность.*

Annotation: *This article presents information about the study of local varieties created by scientists of our republic, and varietal samples brought from Russia, Holland and other foreign countries in the spring for the purpose of a comprehensive study of beet varietal samples in soil and climatic conditions. Republic of Karakalpakstan and select promising varieties.*

Keywords: *beetroot, varieties and hybrids, sowing dates, seeds, germination, days, leaves, root crop, average, yield.*

Введение. Для получения высокого и качественного урожая овощных культур в Республике Каракалпакстан, исходя из климатических и почвенных условий, правильный подбор сортов позволяет повысить урожайность на 50%. Это, в свою очередь, не только удовлетворит растущий спрос населения на овощные культуры и расширит ассортимент овощей, но и удовлетворит спрос иностранцев, посетивших нашу страну и проживающих здесь, и повысит потенциал отрасли [1,3,4,5].

Исходя из этой цели, поставлена задача изучить коллекцию образцов сортов столовой свеклы, отличающихся коротким вегетационным периодом, ценностью

лекарственных свойств и состава, а также отобрать сорта, подходящие для климатических условий Республики Каракалпакстан [2,3].

В нашей стране сорта «Бордо-237», включенные в Государственный реестр с 1943 года, наиболее адаптированы к местным условиям и широко культивируются. Однако в течение последних 60-70-х годов не проводились исследования по изучению новых сортов и выделению перспективных, совершенствованию технологии выращивания этого вида культуры в почвенно-климатических условиях Каракалпакстана. В других областях и районах Республики

Узбекистан проведены исследования по селекции, семеноводству и совершенствованию технологии выращивания данной культуры, созданы сорта и гибриды, предназначенные для выращивания в разные сезоны. Поэтому на основе изучения сортообразцов свеклы в условиях Каракалпакстана выбор сортов, подходящих для условий нашей страны, и тем самым увеличение ассортимента овощных культур является одним из актуальных вопросов в овощеводстве [3,6].

Основная часть. В 2019-2021 годах с целью всестороннего изучения сортообразцов столовой свеклы и отбора перспективных сортов в весенний период были исследованы местные сорта, созданные учеными нашей республики, а также сортообразцы, привезенные из России, Голландии и других зарубежных стран .

В качестве контрольного сорта для изучения сортообразцов свеклы было взято сорт «Бордо 237», внесенный в Государственный реестр. У всех сортов, испытываемых в весенний период, продолжительность фенологических фаз до «сеяние семян - массовое всхожесть,» «семена - массовое всхожесть - появление первого настоящего листа,» «всхожесть - появление 5-6 листьев» была одинаковой с контрольным сортом «Бордо 237». Однако с момента образования корнеплодов между ними стали заметны различия.

У контрольного сорта на массовое появление 5-6 настоящих листьев ушло 26 дней, а у сортов «Диёр», «Ягона», «Детройт» и «Бикорес» этот период составил 28-31 день. Эта закономерность сохранялась между сортами от массовых всходов до технического созревания корнеплодов, и эти сорта были готовы на 8-10 дней позже, чем в контроле. Продолжительность вегетационного периода сортов-образцов свеклы, испытанных в весенние сроки в условиях Каракалпакстана, составила 85-90 дней.

В опытах по подбору сортов, подходящих для выращивания в весенний и

летний периоды, в течение вегетационного периода наряду с фенологическими наблюдениями наблюдались изменения морфологических признаков. При этом были изучены тип, цвет, высота, ширина и количество розетки наибольшего листа на одном растении в период технической спелости корнеплодов растений.

У контрольного сорта «Бордо 237», высеянного весной, наибольшая высота листа составила 18,7 см, ширина 13,3 см и количество листьев на одном растении 12,6. Было замечено, что тип листовой розетки был вертикальным, а цвет был красным.

Остальные испытываемые сорта и гибриды по типу и цвету розетки листьев также не отличались от контрольного сорта, но было замечено, что у некоторых сортов высота и ширина листьев были выше, чем у контрольного сорта.

Например, высота сорта «Ягона» длина листьев была выше на 20,9 см или 11,7% по сравнению с контролем, а у сорта «Боро F₁» высота листа была выше на 219,3 см или 3,2% по сравнению с контролем, а у остальных сортов и гибридов высота листа у некоторых сортов была ниже от 10 до 22,9%. Такая же закономерность сохранилась и на ширине листьев.

При изучении сортообразцов свеклы особое внимание уделялось морфологическим признакам корнеплодов.

Данные, представленные в таблице, показали, что между цветами их кожуры и пульпы (мезодермы) не было заметно большой разницы.

Если длина корнеплода у контрольного сорта в весенний период составила 8,1 см, то у сорта «Ягона» этот показатель составил 9,2 см, а у гибрида «Боро F₁» - 8,6 см. Это на 1,1-0,5 см или 113,5 и 106,1 процентов выше, чем у контрольного сорта. Такая же закономерность повторилась и в диаметре корнеплода. Кроме того, корнеплод был несколько твёрже, чем у контрольного сорта, но отличался более сладким вкусом и привлекательностью как

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

перспективный сорт.

У остальных изученных сортов и гибридов высота и диаметр корнеплодов были ниже, чем у контрольного сорта, с 3,8% до 30,9%.

При весеннем сроке посева у изучаемых сортов наблюдалась сильная корреляционная зависимость веса корнеплода от длины листа (от $r=0,76\pm 0,24$ до $r=0,84\pm 0,19$), количества листьев на одном растении от средней массы корнеплода (от $r=0,63\pm 0,27$ до $r=0,70\pm 0,25$), количества листьев на одном растении от длины листа (от $r=0,74\pm 0,24$ до $r=0,70\pm 0,25$), а также количества листьев на одном растении от ширины листа (от $r=0,91\pm 0,15$ до $r=0,71\pm 0,25$).

Установлено, что урожайность и качество урожая изученных сортообразцов различны. Самая высокая урожайность наблюдалась у сорта «Ягона» в обоих сроках и в весеннем сроке средняя общая урожайность за три года составила 36,3 т/га.

Это на 11,0% больше, чем в контроле. У некоторых сортов и гибридов «Диёр», «Детройт», «Бикорес», «Египетская плоская», «Боро F₁» показатели общей урожайности были одинаковыми с контрольным сортом, 1-табл.

У остальных сортов общая урожайность составила 28,2-21,6 т/га. Это на 13,8-34% меньше, чем по стандарту.

Товарная урожайность изученных сортов и гибридов «Ягона», «Диёр», «Детройт», «Бикорес», «Египетская плоская», «Боро F₁» дала хорошие результаты и составила 95,7-96,8% от общего урожая.

Средняя масса корнеплодов варьировала между сортами и составила 137 г у стандартного сорта. Средняя масса корнеплода у сортов и гибридов «Ягона», «Диёр», «Детройт», «Бикорес», «Египетская плоская», «Боро F₁» составила 138-144 г, что на 1-7 г больше, чем у контрольного сорта.

1-таблица

Показатели урожайности сортообразцов свеклы столовой, посеянных в весенние сроки посева, 2019-2021 гг.

Т/р	Наименование сортообразцов	Урожайность, т/га				По отношению к контролю, %	На весенний срок % по отношению	Товарная урожайность, т/га	Товарная урожайность, %	Средняя масса корнеплода, гр
		2019 г	2020г	2021 г	средняя					
1.	Бордо 237 st.	32,3	32,7	33,2	32,7	100	100	31,2	95,4	137
2.	Диёр	33,4	33,9	34,3	33,9	103,6	100	32,3	95,2	142
3.	Ягона	35,8	36,3	36,9	36,3	111,0	100	33,2	96,8	144
4.	Детройт	32,8	33,4	33,8	33,3	101,8	100	31,6	94,9	139
5.	Боро F ₁	32,4	33,6	34,4	32,9	100,6	100	31,5	95,7	138
6.	Бикорес	31,7	32,4	32,9	32,3	98,7	100	30,7	95,0	135
7.	Хавская	28,5	27,4	28,8	28,2	86,2	100	26,6	94,3	117
8.	Египетская плоская	32,5	33,1	33,7	33,1	101,2	100	31,1	93,9	136
9.	Цеппо F ₁	22,2	23,2	22,0	22,4	68,5	100	19,5	87,0	102
10.	Бонд F ₁	28,3	27,2	28,6	28,0	85,6	100	25,6	91,4	127
11.	Акела F1	29,8	29,2	28,9	29,3	89,6	100	25,9	88,3	135
12.	РСМ-025026	21,2	22,0	21,8	21,6	66,0	100	18,4	85,1	105
	средняя	32,5	30,3	30,7	30,3					

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

НСП₀₅ т/га	1.51	1.41	1.32	1.48					
Sx, %	0.15	0.14	0.13	0.14					

У контрольного сорта в летний период общая урожайность составила 33,9 т/га, что на 1,2 т/га или на 3,3% выше, чем в весенний период.

Среди изученных сортов сорта и гибридов «Ягона», «Диёр», «Детройт», «Бикорес», «Египетская плоская», «Боро F₁» вес корнеплодов был несколько выше по сравнению с контрольным сортом. Ошибки между опытами по определению урожайности сортообразцов свеклы в весенний период (НСП₀₅ т/га) составили 1,48 т/га, или разница между вариантами (Sx,%) составила 0,14%.

Выводы

1. Впервые в условиях Каракалпакстана изучены сортообразцы свеклы столовой и выделены перспективные сорта.

2. По результатам всестороннего изучения сортообразцов свеклы столовой в весенние сроки посева наибольшая урожайность наблюдалась у сорта свеклы столовой «Ягона», созданного в нашей республике, урожайность составила 36,3 т/га. Это на 3,1 т/га или на 11,0% больше по сравнению со стандартом.

3. Сорт «Ягона» столовой свеклы отличается от контрольного сорта «Бордо 237» не только урожайностью, но и твердостью мякоти, богатством биохимического состава и долговосхраняемостью.

4. Среди изученных сортов свеклы «Диёр», «Детройт», «Бикорес», «Египетская плоская», «Боро F₁», сорта и гибриды показали одинаковые показатели общей урожайности с контрольным сортом.

Библиографический список

1. Эргашев Г.А. Создание исходного материала для селекции сортов столовой свеклы. // Ж. Агроилм. – Ташкент, 2001, – № 5. – С. 23-24.
2. Зуев В.И., Адилов М.М. Подбор сортов столовой свеклы для ранневесеннего и летнего сроков посева. // Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции “Аграрная наука - сельскому хозяйству”, посвященной 70 летию Алтайского ГАУ. – Барнаул 2013. – Книга 2. – С. 10-12.
3. Адилов М.М. Научные основы технологии выращивания корнеплодов и семян свёклы столовой в Узбекистане. Монография. – Ташкент, Редакционно-издательский отдел ТашГАУ, 2015. – 172 стр.
4. Буриев Х., Зуев В., Кодирходжаев О., Мухамедов М. Корнеплодные овощи. // Прогрессивные технологии выращивания овощных культур в открытом грунте. – Ташкент, Национальная энциклопедия Узбекистана, 2002. – С. 231-262.
5. Буриев Х.Ч. Столовая свёкла. // Семеноводство и селекция овощных культур. – Ташкент, Мехнат, 1999. – С. 295-300.
6. Пивоваров В.Ф., Арамов М.Х. Столовая свекла. // В.кн.: Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане. – Москва, 2001. – С.194-199.